

MORBIDADE POR NEOPLASIA MALIGNA DO FÍGADO E VIAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS NO PIAUÍ NA DÉCADA DE 2013 A 2022

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10301405

Antônio Gabriel Coimbra Rocha;

Coautor(es):

Arthur de Vasconcelos Eigenheer;

Leonardo Barros Paulo Vieira;

Paulo Eduardo Moura Wehmuth Sampaio;

Maria Clara Lages Santos;

Orientador: Felipe José Mendes Raulino Neto

RESUMO

INTRODUÇÃO: As neoplasias malignas do fígado e das vias biliares intra-hepáticas incluem o carcinoma hepatocelular e o colangiocarcinoma, e são responsáveis por uma parcela considerável da morbidade e mortalidade. **OBJETIVOS:** Analisar a morbidade por Neoplasia maligna do fígado e vias biliares intra-hepáticas no Piauí na década de 2013 a 2022. **METODOLOGIA:** Estudo quantitativo e ecológico, com dados colhidos via sistema de informações hospitalares da plataforma DATASUS. A amostra

foi composta de pacientes submetidos a internações por complicações associadas a neoplasia maligna do fígado e vias biliares intrahepáticas, em hospitais públicos no Piauí, de janeiro de 2013 a dezembro de 2022.

RESULTADOS: Houve 1.106 hospitalizações e 228 óbitos (20,61%). Nos homens houve 610 casos, e 124 óbitos (20,33%). As mulheres tiveram 496 internações, e 104 óbitos (20,97%). Houve mais internações em na cor/raça parda (n=855), porém a raça amarela apresentou a pior taxa de mortalidade, de 28,57% (n=10). E para os casos sem informação de cor/raça, foram aprovadas 155 AIHs com uma taxa de mortalidade de 34,19% (n=53). Os casos começaram a crescer progressivamente na faixa de 20-29 anos, com 16 internações e mortalidade de 18,75% (n=3) e alcançaram pico de 60-69 anos, com 331 internações e mortalidade de 18,43% (n=61). Em 2013, foram aprovadas 50 internações, com mortalidade de 16% (n=8), seguido de aumentos progressivos e linear, atingindo em 2022, 154 casos, com uma mortalidade de 19,48% (n=30). A Macrorregião de Saúde do Semi-Árido apresentou a maior taxa de mortalidade, de 50% (n=7). **CONCLUSÃO:** Homens tiveram mais internações do que as mulheres. A raça amarela e os casos sem informação de cor/raça apresentaram as maiores taxas de mortalidade. As internações aumentaram progressivamente a partir dos 20 anos, atingindo um pico na faixa dos 60 aos 69 anos, seguido de um declínio nos grupos etários subsequentes.

PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia, Internações, Neoplasia

Referências

BRASIL. Banco de dados do Sistema Único de Saúde – DATASUS. Ministério da Saúde. Disponível em: <<http://www.datasus.gov.br>>. Acesso em: 20 de set, 2023.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil